

TUGAS PENILAIAN INDIVIDU UJIAN AKHIR SEMESTER

June 25, 2025

Implementasi Tata Cara Pemulasaraan Jenazah Menurut Islam Dalam Pelayanan Kesehatan Dalam Lingkup Masyarakat Muslim

Vanesha Abelia Sari¹, Safari Hasan, S.IP, MMRS²

¹ Mahasiswa Program Studi S1 Keperawatan, IIK Bhakti Wiyata Kediri

² Dosen MKWI Agama Islam, IIK Bhakti Wiyata Kediri

ABSTRAK

Perawatan jenazah merupakan aspek penting dalam pelayanan kesehatan yang mencerminkan nilai spiritual dan budaya masyarakat. Dalam Islam, pengurusan jenazah merupakan kewajiban kolektif (fardhu kifayah) yang harus dilakukan sesuai tuntunan syariat. Namun, masih banyak tenaga kesehatan dan masyarakat yang belum memiliki pemahaman serta keterampilan yang memadai, khususnya dalam menangani jenazah yang terinfeksi penyakit menular. Kegiatan pengabdian ini bertujuan membekali modin, pengurus masjid, tenaga kesehatan, dan masyarakat umum dengan kemampuan praktik pemulasaraan jenazah secara islami dan sesuai standar medis. Metode yang digunakan meliputi pelatihan berbasis praktik, simulasi, ceramah, dan diskusi interaktif. Implementasi dalam layanan kesehatan dilakukan melalui pelibatan tenaga medis sebagai fasilitator pelatihan, penyesuaian SOP pemulasaraan jenazah agar sesuai dengan nilai keagamaan pasien, serta penguatan koordinasi antara petugas kesehatan dan tokoh agama. Pelatihan juga mendorong penggunaan alat pelindung diri (APD) sesuai protokol infeksius serta edukasi mengenai limbah medis dari proses pemulasaraan. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan keterampilan peserta. Mereka menjadi lebih siap menangani jenazah secara aman, profesional, dan sesuai syariat, serta tanggap dalam kondisi darurat seperti wabah. Terbentuknya forum komunikasi antara modin dan tenaga kesehatan memperkuat keberlanjutan program. Kesimpulannya, kegiatan ini meningkatkan kompetensi masyarakat serta mendorong sinergi layanan kesehatan dan nilai keagamaan dalam memberikan pelayanan yang holistik dan manusiawi.

Kata Kunci: Perawatan Jenazah, Pelayanan Kesehatan, Pemulasaraan Islami.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perawatan jenazah merupakan bagian penting dari pelayanan kesehatan yang berorientasi pada pendekatan spiritual dan budaya pasien, khususnya dalam konteks masyarakat Muslim. Dalam Islam, pemulasaraan jenazah adalah kewajiban fardhu kifayah yang meliputi tahapan memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkan jenazah. Meskipun tuntunan ini telah diajarkan secara lengkap oleh Rasulullah SAW, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang menjalankan perawatan jenazah berdasarkan kebiasaan turun-temurun tanpa memahami prinsip-prinsip syariat maupun aspek medis yang relevan. (Mahrus Ali, 2011)

Di era modern, tantangan pelayanan kesehatan semakin kompleks, terutama dalam penanganan jenazah dengan risiko penularan penyakit menular seperti COVID-19, TBC, atau HIV. Sayangnya, masih banyak petugas pemulasaraan jenazah yang tidak memahami pentingnya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), sterilisasi peralatan, serta prinsip universal precaution dalam menangani jenazah infeksius. Praktik seperti ini tidak hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga berpotensi menularkan penyakit ke masyarakat luas, terutama saat pengurusan jenazah dilakukan di rumah atau komunitas tanpa keterlibatan petugas kesehatan. (Abdul Aziz Bin Muhammad al-Uraifi, 2006)

Di sisi lain, pelayanan kesehatan sering kali mengalami kesulitan dalam menjembatani antara kebutuhan medis dan tuntutan keagamaan dalam pengurusan jenazah. Sebagai contoh, tenaga kesehatan di rumah sakit sering kali tidak memiliki pelatihan khusus dalam pemulasaraan jenazah sesuai syariat, sehingga proses penyerahan jenazah kepada keluarga menjadi tidak optimal atau bahkan menimbulkan ketegangan. Kurangnya koordinasi antara tenaga medis, tokoh agama, dan masyarakat menyebabkan terputusnya integrasi layanan kesehatan yang bersifat holistik. (Duta Grafika, 2012)

Berdasarkan kondisi tersebut, maka implementasi perawatan jenazah dalam pelayanan kesehatan sangat penting dilakukan melalui langkah-langkah seperti: pelatihan lintas sektor antara petugas kesehatan dan modin; penyusunan SOP bersama yang menggabungkan aspek syariat dan medis; penyediaan APD dan fasilitas standar bagi pemulasaraan jenazah di puskesmas maupun rumah sakit; serta pembentukan tim pemulasaraan jenazah yang terdiri dari unsur medis dan keagamaan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh layanan yang tidak hanya aman secara medis, tetapi juga sesuai dengan keyakinan spiritual mereka. (Kamil Muhammad Uwaidah, 2008)

Urgensi yang dapat diperoleh dari tema ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Masih terbatasnya integrasi antara protokol kesehatan dan syariat Islam dalam praktik pemulasaraan jenazah.
- b. Ketergantungan penuh pada modin tanpa dukungan tenaga kesehatan berisiko menimbulkan keterlambatan, terutama dalam kondisi darurat seperti bencana atau wabah.
- c. Kurangnya pemahaman masyarakat dan petugas kesehatan tentang penanganan jenazah infeksius yang aman dan islami.
- d. Rendahnya kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyediakan sarana dan pelatihan pemulasaraan jenazah yang sesuai standar.
- e. Masih munculnya stigma, ketakutan, atau kesalahan prosedur dalam menangani jenazah yang seharusnya dapat diminimalisasi dengan pelatihan terpadu.

Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini diantaranya, sebagai berikut:

- a. Membekali masyarakat dan tenaga kesehatan dengan keterampilan pemulasaraan jenazah sesuai syariat islam dan protokol medis.
- b. Menyusun model kolaboratif antara petugas kesehatan dan tokoh agama dalam pelayanan pemulasaraan jenazah.
- c. Meningkatkan kesiapan fasilitas kesehatan dalam menghadapi kasus kematian, terutama yang berisiko penularan penyakit.
- d. Mengurangi risiko infeksi silang melalui penerapan prosedur kesehatan dalam praktik keagamaan.
- e. Membangun sistem komunikasi dan koordinasi berkelanjutan antara modin, petugas kesehatan, dan masyarakat.

METODOLOGI

Kegiatan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis partisipatif yang menekankan pada penguatan keterampilan melalui proses edukatif dan praktis. Data dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu studi literatur, observasi, wawancara, pelatihan, dan simulasi. Studi literatur digunakan untuk menggali dasar-dasar konseptual dan normatif mengenai pemulasaraan jenazah baik dari sisi keagamaan maupun medis. Referensi yang digunakan berasal dari kitab-kitab fiqh, pedoman perawatan jenazah, serta dokumen protokol kesehatan penanganan jenazah menular.

Observasi dilakukan terhadap praktik yang selama ini berlangsung di masyarakat, untuk mengidentifikasi hambatan dan kekeliruan yang terjadi dalam pengurusan jenazah. Temuan dari observasi ini digunakan sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan materi pelatihan.

Selain itu, wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan peserta kegiatan yang berasal dari berbagai latar belakang. Tujuan wawancara adalah untuk mengetahui persepsi, pengalaman, serta kebutuhan mereka terhadap pelatihan pemulasaraan jenazah.

Selanjutnya, pelatihan dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi interaktif, serta pemutaran video edukatif. Untuk memperkuat pemahaman peserta, dilakukan pula simulasi praktik langsung, mulai dari memandikan hingga mengkafani jenazah sesuai standar syariat dan protokol kesehatan. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test guna mengukur peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta secara obyektif.

Metodologi ini dirancang agar partisipasi peserta tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mencerminkan kesiapan praktis dalam menghadapi situasi nyata yang berkaitan dengan pengurusan jenazah, khususnya dalam konteks yang memerlukan standar keamanan dan kepatuhan syariat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Pengurusan Jenazah

Pengurusan jenazah merupakan bagian dari kewajiban kolektif (fardhu kifayah) dalam ajaran Islam, yang meliputi memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkan.

Kewajiban ini berdasarkan konsensus ulama dan hadis Nabi SAW:

مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَسَتَّرَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً

"Barang siapa yang memandikan mayat dan menutupi aibnya, maka Allah akan mengampuninya sebanyak empat puluh kali." (HR. Al-Hakim, No. 1237).

Sayyid Sabiq (1994) dalam "Fiqh al-Sunnah" menjelaskan bahwa seluruh tahapan tersebut bertujuan sebagai bentuk penghormatan kepada manusia setelah wafat, sejalan dengan QS.

Al-Isra: 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

"Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam..."

Namun, dalam praktik masyarakat, pengetahuan tentang prosedur pengurusan jenazah sering kali masih berdasarkan tradisi, bukan pada landasan syariat dan prosedur medis yang tepat (Kamil Muhammad Uwaidah, 2008).

2. Tata Cara Pemulasaraan Jenazah Menurut Syariat Islam

A. Memandikan Jenazah

Hukum dan Dalil:

Memandikan jenazah adalah fardhu kifayah sebagaimana disebutkan dalam hadis:

اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

"Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara." (HR. Bukhari dan Muslim).

(Sayyid Sabiq, 1994) menjelaskan bahwa minimal satu kali basuhan sudah sah, namun disunnahkan tiga kali atau lebih dalam jumlah ganjil.

Tata Cara Memandikan Jenazah (Duta Grafika, 2012), sebagai berikut:

1. Letakkan jenazah di tempat tertutup dan layak, seperti ruangan khusus yang bersih dan terhindar dari pandangan umum, sebagai bentuk penghormatan terhadap jenazah.
2. Tutup aurat jenazah terlebih dahulu, kemudian lepas seluruh pakaiannya secara hati-hati, dengan tetap menjaga kehormatan dan privasi jenazah.
3. Bersihkan seluruh lubang tubuh jenazah menggunakan kapas atau kain bersih, termasuk lubang hidung, mulut, telinga, dan qubul-dubur untuk menghilangkan najis atau kotoran yang masih tersisa.
4. Lakukan wudhu sebagaimana wudhu untuk orang hidup, dimulai dari membasuh wajah, kedua tangan, mengusap kepala, dan membasuh kedua kaki sebagai bentuk pesnucian syar'i.
5. Siram tubuh jenazah dengan air bersih yang dicampur daun bidara atau sabun, mulai dari sisi kanan terlebih dahulu lalu sisi kiri, untuk memastikan tubuh jenazah benar-benar bersih.
6. Keringkan tubuh jenazah dengan handuk yang bersih dan kering, agar tidak lembap sebelum proses pengkafanan dilakukan.

Perspektif Kesehatan:

Menurut WHO (2020) dan Kemenkes RI (2020), jenazah dengan penyakit infeksius harus dimandikan dengan penggunaan APD lengkap (masker, sarung tangan, apron kedap air). Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih:

اَضْرَرَّ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain." (HR. Ibnu Majah).

B. Mengkafani Jenazah

Hukum dan Dalil:

Mengkafani juga fardhu kifayah. Hadis menyatakan:

إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ

"Jika salah seorang dari kalian mengkafani saudaranya, maka perbaikilah kafannya." (HR. Muslim, No. 943).

Tata Cara Mengkafani Jenazah (Sayyid Sabiq, 1994), sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dikafani dengan 3 lapis kain putih, yang bersih dan tidak mahal tanpa dijahit dan tanpa kerah. Ketiga lapisan ini digunakan untuk membungkus jenazah secara menyeluruh, dimulai dari sisi kiri ke kanan secara berurutan, dengan tujuan menutup seluruh tubuh jenazah secara sempurna sesuai tuntunan syariat.
2. Jenazah perempuan dikafani dengan 5 lapis kain putih, yakni (1) kain sarung, (2) baju kurung, (3) kerudung, (4 – 5) dua lembar kain pembungkus bagian luar. Ketentuan ini menunjukkan adanya perhatian khusus terhadap aurat dan kehormatan wanita dalam Islam, dengan menutup tubuh lebih menyeluruh.
3. Letakkan kapas atau kain bersih pada bagian lubang tubuh jenazah, seperti hidung, mulut, qubul dan dubur untuk menjaga agar tidak keluar cairan dari tubuh setelah dikafani. Hal ini juga termasuk dalam menjaga kehormatan jenazah dan kebersihan kafan yang digunakan.
4. Taburkan kapur barus, cendana, atau bahan wangi-wangian di setiap lapisan kain kafan, khususnya pada anggota tubuh yang menjadi tempat sujud seperti dahi, tangan, lutut, dan kaki. Tujuannya adalah memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah serta mengharumkan kafan secara syar'i.
5. Ikat kain kafan pada beberapa bagian tubuh yakni kepala, dada, pinggul, lutut, dan kaki agar kain kafan tidak terbuka atau terlepas saat jenazah diangkat dan dimasukkan ke liang kubur. Pengikatan ini bersifat sementara dan akan dilepas kembali ketika jenazah sudah dimasukkan ke liang kubur.

Perspektif Kesehatan:

Menurut Kemenkes RI (2020), pengafanan jenazah infeksius boleh menggunakan lapisan plastik tahan bocor sebagai bagian dari perlindungan tambahan bagi petugas.

C. Mensholatkan Jenazah

Hukum dan Dalil:

Shalat jenazah adalah fardhu kifayah, artinya kewajiban yang harus dilakukan oleh sebagian umat Islam. Jika sudah dikerjakan oleh sebagian orang, maka yang lain gugur dari kewajiban. Tapi jika tidak ada yang melakukannya, semua berdosa.

صَلُّوا عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ

"Shalatkanlah saudara kalian ini." (HR. Bukhari dan Muslim).

Tata Cara Mensholatkan Jenazah (Abdul Karim, 2002), sebagai berikut:

1. Niat Sholat Jenazah

Dilakukan dalam hati tanpa dilafalkan, dengan tujuan melaksanakan sholat jenazah sebagai ibadah kepada Allah SWT dan mendoakan jenazah.

a. Niat Sholat Jenazah Laki-laki

تَعَالَىٰ لِلَّهِ مُؤْمَا مَا الْكِفَايَةِ فَرَضَ تَكْبِيرَاتٍ أَرْبَعٍ الْمَيِّتِ هَذَا عَلَىٰ أَصْلِي

Artinya: “Aku niat sholat atas mayit (laki-laki) ini empat takbir fardhu kifayah karena Allah ta’ala. Allahu akbar.”

b. Niat Sholat Jenazah Perempuan

تَعَالَىٰ لِلَّهِ مُؤْمَا مَا الْكِفَايَةِ فَرَضَ تَكْبِيرَاتٍ أَرْبَعٍ الْمَيِّتَةِ هَذِهِ عَلَىٰ أَصْلِي

Artinya: “Aku niat sholat atas mayit (perempuan) ini empat takbir fardhu kifayah karena Allah ta’ala. Allahu akbar.”

2. Takbir Pertama

Setelah membaca takbir, dilanjutkan dengan membaca Surat Al-Fatihah sebagai pembukaan doa dan bentuk pujian kepada Allah SWT.

اهْدِنَا . إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ . مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ . الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ . آمِينَ . الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

Artinya: “Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik Hari Pembalasan. Hanya kepada engkau kami menyembah, dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus (yaitu) jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.”

3. Takbir Kedua

Setelah takbir, membaca Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, seperti bacaan Sholawat Ibrahimiyah

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ . كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ . وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ . وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ . كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ . وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ . فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Artinya: “Ya Allah, berilah Sholawat atas Nabi dan atas keluarganya, sebagaimana Allah pernah memberi rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan limpahilah berkah atas Nabi Muhammad dan para keluarganya, sebagaimana Allah pernah memberikan berkah kepada Nabi Ibrahim dan para keluarganya. Di seluruh alam ini Allah-lah yang Maha Terpuji dan Maha Mulia.”

4. Takbir Ketiga

Membaca doa khusus untuk jenazah, memohon ampun, rahmat, dan tempat terbaik di sisi Allah. Doa dapat disesuaikan tergantung apakah jenazah itu laki-laki atau perempuan.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ (لَهَا)، وَارْحَمْهُ (هَا)، وَعَافِهِ (هَا)، وَاعْفُ عَنْهُ (هَا)

Artinya: “Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, selamatkanlah dia, dan maafkanlah dia.”

5. Takbir Keempat

Membaca doa umum untuk seluruh kaum Muslimin, dilanjutkan dengan salam ke kanan dan (boleh ke kiri) sebagai penutup sholat.

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ (هَا)، وَلَا تَفْنِنَّا بَعْدَهُ (هَا)، وَاعْفُورَنَا وَلَهُ (هَا)

Artinya: “Ya Allah, janganlah kiranya pahalanya tidak sampai kepada kami, dan janganlah engkau beri fitnah (cobaan) bagi kami sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia.”

Posisi Imam:

1. Jika Jenazah Laki-laki

Imam berdiri di arah kepala jenazah, yakni di bagian kanan atas tubuh mayit. Posisi ini menunjukkan penghormatan kepada kepala sebagai bagian yang mulia dari tubuh manusia. Dalam banyak riwayat, Nabi Muhammad SAW melakukan Sholat Jenazah untuk laki-laki dengan posisi beliau berdiri di sisi kepala.

2. Jika Jenazah Perempuan

Imam berdiri di arah tengah tubuh jenazah, tepat di bagian perut atau dada jenazah perempuan. Hal ini didasarkan pada perbuatan Nabi Muhammad SAW dan juga karena bentuk penghormatan serta kehati-hatian terhadap aurat perempuan. Posisi ini juga disebutkan dalam beberapa riwayat sahabat Rasulullah seperti Anas bin Malik dan Syaikh Utsaimin Rahimahullah dalam penjelasan fiqihnya.

D. Menguburkan Jenazah

Hukum dan Dalil:

Mengubur jenazah juga fardhu kifayah. Sabda Nabi:

أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ

"Segerakanlah pemakaman jenazah." (HR. Bukhari dan Muslim).

Tata Cara Menguburkan Jenazah (Duta Grafika, 2012), sebagai berikut:

1. Menyiapkan Liang Lahat

- a. Gali liang lahat dengan kedalaman kurang lebih 1,5 meter sesuai ukuran tubuh jenazah
 - b. Liang lahat dapat berupa model “*Lahad*” (liang ke samping dasar kubur) atau “*Syaqq*” (liang di tangan memanjang ke bawah), tergantung kondisi tanah.
 - c. Dianjurkan menggunakan *Lahad* jika tanahnya keras, dan *Syaqq* bila tanahnya gembur.
2. Memasukkan Jenazah ke dalam Kubur
- a. Jenazah dimasukkan dari arah kaki kubur, yaitu bagian kaki jenazah jenazah terlebih dahulu yang turun ke liang lahat.
 - b. Bagi yang menurunkan jenazah disunnahkan membaca:

اللَّهُ رَسُولٍ سُنَّةٍ وَعَلَى اللَّهِ بِسْمِ

Bismillah wa ‘ala sunnati Rasulillah

Artinya: “Dengan nama Allah dan atas sunnah Rasulullah SAW.”
3. Memiringkan Jenazah ke Arah Kiblat
- a. Jenazah diletakkan dalam posisi miring ke kanan, menghadap kiblat sebagaimana posisi saat tidur.
 - b. Ini merupakan bentuk penghormatan terakhir agar jenazah tetap dalam arah ibadah kepada Allah SWT.
4. Melepas Ikatan Kafan
- a. Ikatan kafan pada kepala dan kaki dibuka setelah jenazah berada di dalam liang lahat, sebagai bentuk pelepasan terakhir dan kebebasan ruh.
5. Membiarkan Pipi Kanan Menyentuh Tanah
- a. Disunnahkan agar pipi kanan jenazah langsung menyentuh tanah, sebagai bentuk ketundukan total kepada Allah dan pengingat asal manusia dari tanah.
6. Menutup Liang Lahat
- a. Liang lahat ditutup dengan papan kayu sebelum ditimbun tanah, untuk menjaga jenazah dari tekanan tanah secara langsung.
 - b. Setelah itu, ditimbun dengan tanah sampai membentuk gundukan (sekitar 30 – 40 cm), dan diratakan tanpa disemen atau dibangun.
7. Mendoakan Jenazah
- اللَّهُمَّ تَبِّئْهُ عِنْدَ السُّؤَالِ
- "Ya Allah, teguhkanlah dia saat ditanya (oleh malaikat)."
- Larangan saat Menguburkan Jenazah:
- Dilarang membuat bangunan di atas kubur. (HR. Muslim).

3. Temuan Utama dan Analisis

a. Peningkatan Signifikan Pemahaman Masyarakat

Setelah pelaksanaan program, hasil pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai pemulasaraan jenazah. Ini menunjukkan efektivitas pendekatan edukatif dan partisipatif yang digunakan. Dalam konteks Islam, pengurusan jenazah adalah *fardhu kifayah*, yakni kewajiban kolektif yang jika sudah dilakukan sebagian, gugur dari yang lain. Namun bila tidak dilakukan, seluruh masyarakat berdosa. Peningkatan pemahaman ini berarti turut mengurangi risiko terjadinya kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban syar'i. (Qolbi, Labisal Fitri Al., 2020).

b. Transformasi Sikap dan Keberanian Praktik

Salah satu hasil penting adalah perubahan sikap peserta menjadi lebih percaya diri dan tidak canggung dalam mempraktikkan proses pemulasaraan jenazah. Hal ini menegaskan pentingnya praktik langsung dalam pembelajaran, sebagaimana diajarkan dalam Islam melalui contoh (uswah) Rasulullah SAW dalam menyelenggarakan jenazah. Secara teori, proses ini mencerminkan pembelajaran sosial melalui observasi dan imitasi seperti dalam *Social Cognitive Theory* oleh Bandura (Yanuardianto, E. 2019).

c. Peningkatan Keterampilan Praktik secara Kolektif

Peserta mampu melaksanakan seluruh tahapan pemulasaraan, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, hingga menguburkan jenazah. Dalam Islam, pemulasaraan jenazah harus dilakukan sesuai sunnah Nabi, yang meliputi empat tahap utama tersebut. Peningkatan keterampilan ini sangat penting mengingat terbatasnya jumlah Modin di daerah tersebut, yang menandakan pentingnya pemberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan darurat *fardhu kifayah*. (Sukiyanto dkk, 2020).

d. Efektivitas Metode ABCD dan Kolaboratif

Program memanfaatkan pendekatan *Asset Based Community Development (ABCD)*, yaitu memanfaatkan aset lokal seperti jamaah Yasin dan Manaqib sebagai pelaksana utama. Metode ini menggeser paradigma dari ketergantungan menjadi kemandirian. Dalam Islam, konsep pemberdayaan ini sejalan dengan prinsip *ta'awun* (saling tolong-menolong dalam kebaikan) sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 2 (Ahmad Munawar, 2007).

e. Perubahan Sosial dan Spiritualitas

Program ini tidak hanya berdampak secara teknis, tetapi juga membentuk kesadaran spiritual masyarakat. Hal ini terlihat dari antusiasme dan keikutsertaan peserta dalam diskusi-diskusi tentang nilai religius dalam pemulasaraan. Pemahaman mendalam

terhadap nilai-nilai Islam dalam mengurus jenazah menumbuhkan rasa tanggung jawab dan ikatan spiritual yang lebih kuat, mendukung pembentukan karakter islami sebagaimana disampaikan oleh Yusuf, M. (2017) dalam konsep pendidikan karakter berbasis nilai agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Munawar. (2007). Asset Based Communities Development (ABCD): Tipologi KKN partisipatif UIN Sunan Kalijaga studi kasus pelaksanaan KKN ke-61 di Dusun Ngreco Surocolo, Selohardjo, Pundong, Bantul tahun akademik 2007. *Aplikasia*, 8(2).
- Duta Grafika. (2012). *Tuntunan praktis perawatan jenazah: Panduan lengkap tata cara pemulasaraan jenazah sesuai syariat Islam*. Semarang: Pustaka Nuun.
- Kamil Muhammad Uwaidah (2008). *Fiqih wanita: Pembahasan lengkap hukum-hukum seputar wanita dalam syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Al-Kauthar.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Pedoman Penanganan Jenazah Pasien Penyakit Infeksi. Jakarta: Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI.
- Mahrus Ali (2011). *Kesalahan modin dalam merawat jenazah: Koreksi terhadap praktik tradisional yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam*. Jawa Timur: Laa Tasyuk Press.
- Muhammad al-Uraifi (2006). *Fatwa-fatwa seputar jenazah: Kumpulan pendapat ulama tentang pemulasaraan, shalat, dan penguburan jenazah berdasarkan syariat Islam*. Surabaya: Pustaka Elba.
- Qolbi, Labisal Fitri Al. (2020). Penerapan metode pembiasaan pada kompetensi dasar menjelaskan ketentuan salat berjamaah di MTs Asyofuddin Conggeang Sumedang. *Matriks: Jurnal Sosial dan Sains*, 1(2).
- Sukiyanto, S., dkk. (2020). Pendampingan pelatihan pemulasaraan jenazah sesuai dengan syariat Islam. *Abdipamas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 99–106.
- World Health Organization (WHO). (2020). Safe Management of a Dead Body in the Context of COVID-19: Interim Guidance, 24 March 2020. Geneva: World Health Organization.

Yanuardianto, E. (2019). Teori Kognitif Sosial Albert Bandura (Studi Kritis Dalam Menjawab Problem Pembelajaran di Mi). *Auladuna: Jurnal Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 1(2), 94-111.

Yusuf, M. (2017). Pendidikan karakter: Konsep dan aplikasinya pada sekolah berbasis agama Islam. *Intizam: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1).